

O NASCIMENTO DA REPÚBLICA BRASILEIRA E SEUS IDEAIS: O RACISMO CIENTÍFICO DO SÉC. XX FOMENTADO EM ‘URUPÊS’ DE MONTEIRO LOBATO E NOS INTELECTUAIS DO PERÍODO

 DOI: 10.5281/zenodo.19711602

Mariane Alves Borges

Graduada em Licenciatura Plena em História – Universidade do Estado do Pará (UEPA).

RESUMO

O seguinte artigo busca tratar acerca do momento inicial republicano no Brasil, principalmente no meio intelectual, utilizando o conto ‘Urupês’, de Monteiro Lobato, grande literato do período e participante da então elite dotada do conhecimento à época, para abordar sobre as teorias raciais e como elas podem ser observadas a partir desta obra. Além disso, esta análise objetiva observar também como o tempo ao qual Monteiro Lobato está inserido e os pensamentos presentes em seus espaços de convivência influenciam na escrita do autor e de que maneira seu personagem ‘Jeca Tatu’ é vinculado à ideia de ignorância, preguiça e incapacidade de desenvolver conhecimento ou mesmo entender; visões trazidas do autor principalmente por sua aversão ao seu personagem ‘mestiço/caboclo’. Diante dessas pontuações, este trabalho científico desenvolve o olhar do intelectual desse início da República brasileira e sua produção científica necessária para o desenvolvimento e modernização do país, além de destacar o compartilhamento das mesmas ideias advindas da Europa entre esses intelectuais, as quais reforçaram um caráter elitista e eugenista, baseando-se na manutenção da hierarquia social e racial no contexto brasileiro. Portanto, tal diálogo trata do conto de Monteiro Lobato e das próprias ideias empregadas por ele na obra como reflexo da sociedade desse momento histórico e de como a disseminação dessa visão negativa aos indivíduos que não pertenciam à elite branca do período resultou em consequências cujos efeitos ainda podem ser percebidos na atualidade.

Palavras-chave: Monteiro Lobato. Teorias raciais. Intelectuais do séc. XX. República brasileira.

ABSTRACT

This article aims to address the early Republican period in Brazil, especially within the intellectual sphere, using the short story ‘Urupês’ by Monteiro Lobato, a prominent writer of the period and a member of the knowledge-holding elite of the time, to discuss racial theories and how they can be observed through this work. Furthermore, this analysis also seeks to examine how the historical context in which Monteiro Lobato was situated, as well as the ideas present in his social environment, influenced his writing, and how his character “Jeca Tatu” is associated with notions of ignorance, laziness, and an inability to develop or even comprehend knowledge—views largely

shaped by the author's aversion to his "mixed-race/caboclo" character. In light of these considerations, this academic work develops an understanding of the intellectual perspective during the early years of the Brazilian Republic and its scientific production, deemed necessary for the country's development and modernization. It also highlights the sharing of ideas originating from Europe among these intellectuals, which reinforced an elitist and eugenicist framework, based on maintaining social and racial hierarchies within the Brazilian context. Therefore, this discussion examines both Monteiro Lobato's short story and the ideas he employed in the work as reflections of the society of that historical moment, as well as how the dissemination of these negative views toward individuals who did not belong to the white elite of the period resulted in consequences whose effects can still be observed today.

Keywords: Monteiro Lobato. Racial Theories. 20th-Century Intellectuals. Brazilian Republic.

INTRODUÇÃO

Diante da repentina mudança de organização governamental brasileira, do Império à República (Neves, 2008), advinda da tomada de poder pela elite e pelos militares, resultando na deposição dos monarcas e da presença imperial portuguesa, o – agora – país via-se cercado de um cenário populacional em que a maior parte dos indivíduos residentes eram analfabetos, visto a grande quantidade de negros escravizados.

Por conta dessa situação, os ideais advindos dos intelectuais do período – os quais eram formados no exterior e traziam novos questionamentos e mudanças para o território brasileiro – tendiam a não suprir com a meta da necessidade da modernização a qual eles mesmo criaram para engrandecer o Brasil às demais potências europeias do período; tanto pela falta de letramento, quanto pela miscigenação presente no cotidiano construído historicamente dos viventes aqui (Oliveira, 1990). Esse último ponto, principalmente, foi alvo das teorias raciais (Schwarcz, 1993), como o Darwinismo Social de Spencer (1820 – 1903), a qual buscava explicar a superioridade de uma raça em detrimento a outra sob o viés de aptidão ao meio, tal qual os estudos darwinistas em relação à seleção natural¹

Conjuntamente a essa observação, retornando à figura dos intelectuais do período, esses eram encarregados da produção científica à época (Schwarcz, 1993),

¹ Escrita em 1859 por Darwin (1809 - 1882) em 'A Origem das Espécies', esse processo evolutivo buscava descrever as vantagens de seres com características mais vantajosas em relação ao meio, os quais tendiam a sobreviver e permanecer nesse meio, diferente dos demais que morriam por não serem aptos.

além de enquadrarem-se enquanto organizadores da educação republicana e nacionalista necessária para desenvolver no povo o amor à pátria. Dessa forma, para além do teor científico, traziam a literatura e o simbolismo como enfoques para a busca do 'ideal nacional' (Carvalho, 1990); assim, dentre tantas ideologias criadas no período em questão, o 'embranquecimento' e o desprezo à 'mestiçagem' (Stancik, 2004) eram encorajados e soavam como respostas à problemática apontada anteriormente acerca do caráter majoritariamente 'mestiço' da população brasileira. Diante desse contexto, é imprescindível pontuar as diversas alegorias literárias feitas por um dos grandes intelectuais apoiadores desse desprezo à miscigenação bastante presente no início do séc. XX e, declaradamente eugenista²: Monteiro Lobato (1882 – 1948)

José Monteiro Lobato construiu sua literatura baseando-se em algumas de suas explícitas aversões das quais ele considerava como empecilhos ao modernismo brasileiro, e estas podem ser vistas majoritariamente tanto em sua obra mais famosa 'O Sítio do Pica-Pau Amarelo'³ (Lajolo, 1998), como também, o enfoque dessa análise, seu conto 'Urupês', onde o 'mestiço' é escrito por meio de um ser incapacitado de civilidade e conhecimento. A partir desse diálogo inicial, entende-se esta análise como essencial para abordar sobre a sociedade do século passado, mas não apenas isso, como também ver o reflexo ainda muito presente atualmente destes paradigmas construídos ainda na época de Lobato.

Nesse viés, este trabalho fundamentado de caráter bibliográfico baseia-se principalmente na seguinte problemática: de que modo a intelectualidade vista na literatura do período convergia com os ideais raciais europeus e como Monteiro Lobato reflete essas teorias sobre 'Jeca Tatu', a figura 'mestiça' a qual ele busca escrever em seu conto mencionado anteriormente. Partindo desse pressuposto, objetiva compreender os questionamentos do autor enquanto intelectual e de que modo as ideologias do tempo contemporâneo a ele é refletido em sua escrita acerca de uma figura vista pela maioria dos homens de ciência (Schwarcz, 1993), como retrocesso ao país.

² De caráter 'biológico', essa corrente usava da genética e da ciência para explicar a sobreposição racial que a elite branca buscava impor na sociedade (Stancik, 2004).

³ Obra publicada entre 1920 e 1947, na qual Monteiro Lobato misturava fantasia com realidade em um sítio no interior. Nas primeiras edições de seu livro, reforçava estereótipos e preconceitos comuns à época, como os vinculados à Tia Nastásia, a cozinheira do sítio, que era uma personagem negra e constantemente associada à ignorância pelo autor.

MONTEIRO LOBATO E O REFLEXO DE SEU TEMPO EM SEU CONTO

No conto “Urupês” (1914, p. 201-218), presente no livro de mesmo nome, o escritor demonstra um caráter eugenista ao tratar de seu personagem ‘Jeca Tatu’ na figura do caboclo sem inteligência e perspectiva de futuro, apenas vivendo da maneira que lhe é imposta. O autor retrata sua opinião através de citações a escritores anteriores a ele que retratam a figura do indígena de maneira romantizada, deixando claro seu desconforto ao apontar um retrocesso na transformação desse ser, como pode ser visto na citação a seguir da obra apresentada (1914, p. 205): “Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio da realidade!”. A partir disso, Monteiro Lobato demonstra o “caboclisto” na figura do mestiço, que vive de facilidades que lhe são proporcionadas e se conforma com o básico que possui.

Seguindo sua linha crítica no decorrer do conto, o personagem principal é limitado intelectualmente e não contribui para o desenvolvimento do país, o que o torna insignificante e sem função social na sociedade. O Jeca Tatu, para além de uma narrativa presente na obra, é a idealização do pensamento científico construído no contexto histórico dos séculos XIX e XX; momento este em que no Brasil, a população era constituída em sua maioria por mestiços, como cita Silvio Romero:

Temos sido uma nação mestiçada, como muitas outras, nomeadamente todas as da América Latina, (...); sê-lo-emos ainda por muitos séculos como todos os sul-americanos, porquanto, por mais apagados que fiquem, de futuro, (...) porque aqui, como em o mundo físico, tudo se transforma e nada se destrói. (ROMERO, 1902, p. 114.).

Dessa forma, os “homens intelectuais” da época buscavam explicar o retrocesso que a mestiçagem trazia ao país e a natural hierarquia existente entre as raças; corroborando esta ideia principal, como já visto, Monteiro Lobato era adepto às teorias raciais que começavam a germinar na ciência nacional e, prontificou-se a produzir seu personagem Jeca Tatu como fruto desta visão do mestiço na personificação do caboclo em que suas principais preocupações é viver acomodado, indiferente ao progresso e a evolução.

Ademais, como sendo participante da elite brasileira de seu período, Monteiro Lobato escrevia seguindo a influência do grupo social ao qual estava inserido, demonstrando ideias próprias do momento pelo qual o Brasil passava. Antonio Candido (2006, p. 48) explica como essa relação autor e sociedade traça a narrativa

apresentada nas obras: “O público dá sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não se realiza, pois ele é de certo modo o espelho que reflete a sua imagem enquanto criador”. Dessa forma, o escrito de “Urupês” representa a figura do homem intelectual do séc. XX, eugenista e adepto das teorias raciais do período; principalmente por conta da problematização da mestiçagem muito presente no país, fruto da miscigenação historicamente ocorrida em território brasileiro.

Esta negatividade atrelada à mistura de raças é componente da corrente empregada aqui do darwinismo social e do determinismo, como visto anteriormente, dois pensamentos difundidos como justificativa para a sobreposição de certos grupos em relação a outros. A partir dessas ideias, adotou-se uma diferenciação natural das raças, sendo os brancos – “raça pura” – superiores aos mestiços. E então, de maneira a limitar e inferiorizar estes últimos, a simbologia da cidadania era vista – de forma evolutiva – em quem estava no topo da hierarquia social das raças. Como bem exemplifica Lília Schwarcz (1993, p. 41), “O que aqui se consome são modelos evolucionistas e social-darwinistas originalmente popularizados enquanto justificativas teóricas de práticas imperialistas de dominação”.

Levando estas reflexões acima de encontro ao conto de Monteiro Lobato, percebe-se a semelhança na vida de Jeca Tatu à figura do mestiço representada pelas teorias raciais, sendo obstáculo para o avanço da “raça pura” do Brasil. Em muitos momentos, o autor usa de alegorias literárias para trazer essa ligação entre esses dois aspectos, como é caso do Jeca Tatu sempre estar de cócoras, de maneira a explicitar sua “inferioridade” diante da civilização que se senta em cadeiras; sua falta de cuidado com sua casa, sem mobílias, sem talher ao comer, traz uma visão do autor de que seu comodismo o leva a uma insignificante vida longe de desenvolvimento; na alimentação, o caboclo é visto como preguiçoso por esperar somente da natureza: a mandioca, o milho e a cana para comer. Suprimentos que não exigem mirabolantes execuções para serem ingeridos e que são encontrados principalmente nos interiores de onde este mestiço vive.

Além dessas, Monteiro Lobato também aponta sobre a medicina “ineficaz” deste indivíduo, que se restringe aos tratamentos caseiros quando não busca por “milagres” em suas “crenças pagãs”, se dissociando da “legítima medicina” dos homens de ciência, os quais – na visão do autor – garantiram estudo prévio para exercer esta função, enquanto o mestiço restringe-se ao conhecimento do senso comum; como ser político, o Jeca Tatu não sabe em quem está votando, muito menos

quem o representa, demonstrando sua ignorância aos conhecimentos da cidadania, não contribuindo para a valorização desta ao participar do processo político da votação.

É explícito o desgosto do escritor neste momento do conto exemplificado no relato a seguir: “Guerra, defesa nacional, ação administrativa, tudo quanto cheira a governo resume-se para o caboclo numa palavra apavorante – ‘reclutamento’ ” (p. 212); nas demais alegorias presentes no texto, o personagem principal demonstra ineficácia e incapacidade de realizar atividades consideradas importantes ao “cidadão civilizado”, como a música e a dança, nas quais o Jeca Tatu não sabe o que faz nem como fazer, diferentemente dos europeus – que trouxeram suas influências às modinhas feitas no Brasil.

Todas as passagens mencionadas do conto remetem às teorias raciais que cresciam no contexto nacional, tratando o mestiço da história de Monteiro Lobato similar a um ser sem significância e que só existe para atrapalhar o desenvolvimento do país, no mesmo sentido que o darwinismo social as correntes deterministas tratavam o lugar social do mestiço neste território.

OS HOMENS DA LITERATURA E AS TEORIAS RACIAIS NA OBRA

Como já visto anteriormente, é inegável que as teorias raciais estavam presentes nas produções do século XIX e XX por conta da influência da sociedade na subjetividade dos autores de obras. Nesse viés, os homens literatos de sucesso daquele período pertenciam a uma mesma camada social, como explica Thomas Skidmore (1976, p. 108), “A composição da Academia (...) Brasileira de Letras (...) refletia o caráter elitista da cultura brasileira na ‘belle époque’”, deixando claro que os interesses e ideias eram similares em sua maioria, apesar de haver exceções. Dessa forma, no mesmo sentido em que buscavam estabelecer uma relação com o recente nacionalismo, destacavam a importância da “raça pura” e do “branqueamento”, tal como os europeus, demonstrando uma contradição social desse período.

Seguindo o viés desta síntese, as alegorias literárias da obra de Monteiro Lobato retornam para reforçar esse paradoxo racial e essas hierarquias construídas no Brasil nestes séculos. Os atos de ficar de cócoras em qualquer ocasião, de não ter muitas roupas para usar no cotidiano e do comodismo presente na vida do Jeca Tatu representa os esforços que o autor traçou para explicar porque este indivíduo não faz

e não deve fazer parte da sociedade brasileira, sendo insuficiente na menor das atividades que lhe é exigido de exercer.

Esta característica do literato é influência do darwinismo social que rondava o país, no qual destacava que o mais adaptado tenderia a evoluir; dessa forma, o mestiço – como visto no conto – não consegue nem se desenvolver como indivíduo porque não é adaptado ao progresso, não pertence à classe de “raça pura” no contexto nacional. Skidmore (1976, p. 95) reforça esta questão ao tratar da justificativa da elite em construir uma hierarquia racial: “(...) como os pensadores brasileiros procuraram encontrar um compromisso defensável na sua luta com o determinismo racial”.

No mais, é importante ressaltar o determinismo que, complementando o darwinismo social, agrega determinações preestabelecidas ao indivíduo a partir de sua raça e do clima ao qual este está inserido. Nesse sentido, o Brasil, por ser um país majoritariamente de mestiços e ter um teor climático elevado, era visto como inferiorizado perante os demais países.

No contexto de “Urupês”, é possível observar que Jeca Tatu possui características típicas dos anteriores indígenas, ao esperar da natureza sua fonte de sobrevivência e alimentação, além das suas crenças e medicações caseiros baseadas em sua experiência; porém, Monteiro Lobato escreve de maneira negativa essas atividades, demonstrando que, o mestiço por viver nestes locais não têm o mesmo grau de conhecimento que os próprios intelectuais porque são destinados a serem assim, inferiores aos demais, e não devem se misturar porque não fazem parte da alta camada social da elite, tal como cita na teoria racial.

Juntamente a essa mesma perspectiva, o autor conclui que Jeca Tatu não deve pertencer à categoria de ser político por não entender a importância da votação na sociedade, o descartando também como cidadão brasileiro, por ser fruto da miscigenação presente neste território. Por fim, como última teoria a ser apresentada, a questão do branqueamento era a possível solução para o progresso do país, como explicita ao discurso a seguir de João Batista Lacerda (1911, *apud* Schwarcz, 1993, p. 15-16) “o Brasil mestiço de hoje tem no branqueamento em um século sua perspectiva, saída e solução”.

Estas questões podem ser observadas no conto de Monteiro Lobato como um todo, ao valorizar as heranças advindas dos europeus que antes de serem incorporadas ao mestiço, eram dadas como “puras” e de caráter evolucionista à nação

brasileira, no mesmo viés em que nega as singularidades do caboclo e suas características. De maneira a refletir sobre esta observação, volta-se às considerações de Thomas Skidmore (1976):

A apresentação favorável da ideologia do branqueamento vinha acompanhada do exame da teoria determinista que relegava o Brasil a permanente inferioridade. Isso refletia correntes paralelas de pensamento racial no seio da elite. Finalmente, a elite achava mais fácil visualizar o brasileiro nato, especialmente o mestiço, em termos do romantismo literário, como um homem indeterminado, perdido na vastidão da natureza todo-poderosa. (SKIDMORE, 1976, p. 130)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, como parte da elite, Monteiro Lobato sentia necessidade de reforçar o indígena da literatura romântica como o ideal para a sociedade em que vivia, negando a presença do mestiço real por ele representar a mistura e a ameaça ao país ideal que almejava ter no contexto nacional.

Portanto, retira-se de tal obra – *Urupês* – o reflexo do pensamento de muitos intelectuais do período em que o caboclo não tinha espaço para existir em meio ao processo do “embranquecimento” da sociedade brasileira. No mesmo sentido em que vale destacar que a visão negativa do autor ao seu personagem principal influenciou seus leitores – dada a fama que possuía – a desenvolverem também a ideia da inferiorização ao mestiço e cada vez mais o restringindo da cidadania.

Portanto, diante do diálogo abordado no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, responde-se à problemática reconhecendo os modos dos quais Monteiro Lobato se apropriou para tratar sobre o indígena e a forma como tanto ele quanto os demais intelectuais buscaram no embasamento literário e científico europeu para reduzir figuras como o indígena e o negro na construção de uma sociedade brasileira de teor elitista, masculina e branca a qual era tanto almejada enquanto progresso para a recém República positivista brasileira (Carvalho, 1990).

REFERÊNCIAS

CANDIDO, Antonio. A literatura e a vida social. *In*: CANDIDO, Antonio. **Literatura e Sociedade**. São Paulo, Queros, p. 17-35.2000.

CARVALHO, José Murilo de. Os positivistas e a manipulação do imaginário. *In: A formação das almas: o imaginário da República no Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, p. 129-140, 1990.

LAJOLO, Marisa. A figura do negro em Monteiro Lobato. Campinas: Revista **Brasil de Literatura**, 1998. Disponível em <http://members.tripod.com/~lfilipe/lobato.htm>. Acesso em 11/03/2026

NEVES, Margarida. Os cenários da república. O Brasil na virada do século XIX para o séc. XX. *In: DELGADO, Lucilia; FERREIRA. (2008): O Brasil Republicano: O tempo do liberalismo excludente — da Proclamação da República à Revolução de 1930*. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, p. 13-44, 2008.

OLIVEIRA, Lúcia. Os intelectuais, a nação e o poder. *In: A Questão Nacional na Primeira República*. São Paulo: Editora Brasiliense, p. 185-198, 1990.

ROMERO, Sílvio. Capítulo VI: raças que constituíram o povo brasileiro o mestiço. *In: ROMERO, Sílvio. História da literatura brasileira*. Disponível em: <https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?action=download&id=93052>. Acesso em 12/03/2026.

STANCIK, Marco. Os Jecas do literato e do cientista: movimento eugênico, higienismo e racismo na primeira república. Ponta Grossa: Editora **Publicatio UEPG: Ciências Sociais Aplicadas**, v. 13, n. 1, p. 45-62, 2009. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/sociais/article/view/2771/2056>. Acesso em: 12/03/2026

SCHWARCZ, Lília. O espetáculo da miscigenação. *In: SCHWARCZ, Lília. O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*. São Paulo, Companhia das Letras, 1993, p. 15-29.

SCHWARCZ, Lília. Entre “homens de ciencia”. *In: SCHWARCZ, Lília. O Espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*. São Paulo: Revista Companhia das Letras, 1993, 31-55.

SKIDMORE, Thomas. Política, literatura e o sentimento de nacionalidade antes de 1910”. *In: SKIDMORE, Thomas. O preto no branco: raça e nacionalidade no pensamento brasileiro*. Rio de Janeiro: Revista Paz e Terra, p. 95-141.